

TURK TILLARIDA UNLILAR UYG'UNLIGI HODISASINING QIYOSIY TAHLILI

O'zJOKU, Xorijiy tillar kafedrası

Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi (Turk tili)

1-kurs talabasi Abdug'afforova E'zozabonu

Rahbar: dots. Mubarakova Dilshoda

Annotatsiya. Ushbu maqolada turkiy tillarda unlilar uyg'unligi (singarmonizm) hodisasining fonologik asoslari va turk, o'zbek, ozarbayjon, qozoq hamda turkman tillaridagi ko'rinishlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqotda 8 so'zdan iborat mini-korpus asosida katta va kichik unli uyg'unligining saqlanishi yoki buzilishi aniqlanib, turli tillarda singarmonizmning darajasi hamda fonetik-morfologik xususiyatlari o'rganildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, turk va ozarbayjon tillarida unli uyg'unligi tizimi nisbatan to'liq saqlangan, qozoq va turkman tillarida esa qisman buzilgan yoki chet tillardan kirgan unsurlar ta'siri seziladi. O'zbek tilida esa fors tili ta'siri va tarixiy rivojlanish omillari sabab unli uyg'unligi umumiy tizim sifatida mavjud emas. Qiyosiy natijalar turkiy tillarda singarmonizmning tipologik mezon sifatida muhimligini va tillar o'rtasidagi genealogik aloqalar bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: unli uyg'unligi, singarmonizm, turkiy tillar, fonologiya, qiyosiy tahlil.

Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ явления гармонии гласных (сингармонизма) в тюркских языках на основе фонологических принципов и материала из турецкого, узбекского, азербайджанского, казахского и туркменского языков. На основе мини-корпуса из 8 лексем исследованы сохранение и нарушение большой и малой гармонии гласных, а также степень функционирования сингармонизма в

разных языках. Результаты показывают, что в турецком и азербайджанском языках система гармонии гласных сравнительно полно сохранилась, тогда как в казахском и туркменском языках наблюдаются частичные нарушения под влиянием заимствований. В узбекском языке гармония гласных практически утрачена вследствие персидского влияния и исторического развития. Сравнительный анализ подтверждает, что сингармонизм является важным типологическим признаком тюркских языков и отражает их генеалогическую связь.

Ключевые слова: гармония гласных, сингармонизм, тюркские языки, фонология, сравнительный анализ.

Abstract. This article provides a comparative analysis of vowel harmony (synharmonism) in Turkic languages based on phonological principles and data from Turkish, Uzbek, Azerbaijani, Kazakh, and Turkmen. Using a mini-corpus of 8 lexical items, the study examines the preservation and violation of major and minor vowel harmony and evaluates the degree of synharmonism across the languages. The findings indicate that Turkish and Azerbaijani largely maintain a consistent vowel harmony system, whereas Kazakh and Turkmen show partial irregularities influenced by borrowed elements. Uzbek, due to strong Persian influence and historical developments, lacks a unified system of vowel harmony. The comparative results highlight vowel harmony as an essential typological feature of the Turkic language family and demonstrate its relevance to genealogical relationships among these languages.

Keywords: vowel harmony, synharmonism, Turkic languages, phonology, comparative analysis.

Unlilar uyg'unligi (vowel harmony) turkiy tillar fonologiyasining markaziy hodisasi hisoblanadi va bu tizim turkiy tillarni boshqa tillardan ajratib turuvchi muhim belgidir. Bu borada turk tili grammatikasida muhim o'rin tutgan olimlar — Zeynep Korkmaz, Talat Tekin, rus turkologi A. N. Kononov hamda shvetsiyalik

tilshunos Lars Johanson turli nazariy yondashuvlarni ilgari surganlar. Korkmazning ta'kidlashicha, unli uyg'unligi faqat tovush mosligi emas, balki so'zning ichki tuzilishini boshqaruvchi tarixiy va tizimli hodisa bo'lib, turkiy tillarda grammatik shakllanishning barqarorligini ta'minlaydi. U eski turk tilidagi vokal tizimini o'rganib, bu hodisa qadimiy davrlardan boshlab mavjud bo'lib kelgani va hozirgi turk tillarida turlicha darajada saqlanganini qayd etadi. A. N. Kononov esa unli uyg'unligini tilning fonetik tizimi, morfologik qurilishi va tarixiy taraqqiyoti bilan uzviy bog'liq bo'lgan hodisa sifatida izohlaydi. Biroq mavjud ilmiy adabiyotlarda turkiy tillardagi unli uyg'unligi tizimining qiyosiy tahlillari kam uchraydi va yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqola 8 ta so'zdan tashkil topgan mini-korpus asosida turk, o'zbek, ozarbayjon, qozoq va turkman tillarida unlilar uyg'unligining saqlanishi yoki buzilishini qiyosiy tahlil qiladi. Bu tillarning tanlanish sababi ularning bitta genealogik oilaga — turkiy tillar oilasiga mansubligidadir.

Turkiy tillar odatda uch asosiy guruhga bo'linadi: **o'g'uz**, **qarluq** va **qipchoq**. Turkiya turkchasi, ozarbayjon va turkman tillari o'g'uz guruhiga kiradi, o'zbek va uyg'ur tillari qarluq guruhini tashkil etadi, qozoq, qirg'iz va qoraqalpoq tillari esa qipchoq guruhiga mansubdir. Ushbu maqolada mazkur guruhlarning vakili bo'lgan beshta tilda unli uyg'unligi hodisasi qiyosiy tahlil qilinadi. Unli uyg'unligi ilmiy adabiyotlarda "**singarmonizm**" deb ataladi. Bu atama yunon tilidagi *syn* (birga) va *harmonia* (uyg'unlik) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, turkiy tillarda fonologik tizimning muhim tamoyillaridan biri sifatida qaraladi. Singarmonizm odatda ikki asosiy turga ajratiladi:

1. **Katta unli uyg'unligi** (qalin–ingichka uyg'unlik)

2. **Kichik unli uyg'unligi** (yumaloq–to'g'ri uyg'unlik)

Ushbu maqolada asosan turk tilidagi misollar tahlil qilinadi, chunki turk tilida unli uyg'unligi qoidasi saqlanib qolgan va unlilar soni jihatidan o'zbek tilidan ko'proqdir. Katta unli uyg'unligiga ko'ra, bir so'zning birinchi bo'g'inidagi unli

qalin (a, o, u, ı) bo'lsa, keyingi bo'g'inlardagi unlilar ham qalin bo'ladi; birinchi bo'g'in ingichka (e, i, ö, ü) bo'lsa, keyingi unlilar ham ingichka bo'ladi. Masalan: *araba, elbise*. Kichik unli uyg'unligida esa, yumaloq unlidan keyin faqat muayyan unlilar — yumaloq tor (u, ü) yoki to'g'ri keng (a, e) unlilar kelishi mumkin. Masalan: *yumurta, vurmak*.

Katta unli uyg'unligiga to'g'ri kelmaydigan turkcha so'zlar ham mavjud: *anne, şişman* kabi. Asosan boshqa tillardan kirib kelgan so'zlar va qo'shilib yoziladigan so'zlar bu qoidaga to'g'ri kelmaydi, masalan: *tiyatro, bilgisayar*. Turk tilida ba'zi qo'shimchalar mavjud bo'lib, ular qo'shilganda katta unli uyg'unligi hodisasi yuz bermaydi. Masalan: *yürüyor, çalışırken, duvardaki* kabi. Chetdan kirgan so'zlar va unli harfi ingichka talaffuz qilinadigan so'zlar ham bu qoidaga mos kelmaydi. Ko'plik qo'shimchasi qo'shilganida esa so'z quyidagi shaklda o'zgaradi: *sembol-ler, saat-ler, kalp-ler*.

Kichik unli uyg'unligi hodisasiga ham to'liq mos kelmaydigan so'zlar mavjud. Masalan: *çamur, çabuk* kabi so'zlar bu qoidaga amal qilmaydi. Shuningdek, chetdan kirgan so'zlar ham bu qoidaga mos kelmaydi: *alkol-lü, kabul-ü*. Biroq -ki qo'shimchasi ba'zi hollarda kichik unli uyg'unligiga mos kelishi mumkin. Masalan: -ki qo'shimchasi quyidagi hollarda: *bugünkü, dünkü*.

1. Kichik unli uyg'unligi qoidasidagi harflar ketma-ketligi

Birinchi unli	Keyingi kelishi mumkin bo'lgan unlilar	Masalan
a	a, ı	takar, alır
e	e, i	geçer, gelir
ı	ı, a	kılıç, kısa
i	i, e	ilik, ince
o	u, a	omuz, oya
ö	ü, e	ölçü, ördek
u	u, a	uzun, ufak
ü	ü, e	ütü, ürkek

Yuqorida turk tilidagi unlilar uygunligi qoidalarini ko'rib chiqdik endi boshqa turkiy tillar bilan taqqoslaymiz.

2. 1. *araba / mashina / maşın / машина / awto*

Turk tilidagi *araba* so'zi katta unli uyg'unligiga mos keladi: birinchi bo'g'indagi qalin unli "a" keyingi bo'g'inlardagi unlilar bilan uyg'unlashadi. O'zbek tilidagi tarjimasi *mashina* esa bu qoidaga mos kelmaydi: birinchi bo'g'indagi qalin unli "a" keyingi bo'g'indagi ingichka "i" bilan uyg'unlashmaydi. Ozarbayjon tilidagi *maşın* so'zi katta unli uyg'unligiga mos keladi, birinchi unli "a" keyingi "i" bilan uyg'unlashadi. Qozoq tilidagi *машина* o'zbek tilidagi kabi qoida bilan zid, birinchi unli qalin "a" keyingi bo'g'indagi ingichka "i" bilan uyg'unlashmaydi. Turkman tilidagi *awto* so'zi katta unli uyg'unligiga mos keladi: birinchi unli qalin "a" keyingi bo'g'inda ham qalin unli "o" bilan uyg'unlashadi. Shu misol orqali ko'rish mumkinki, bir xil leksik ma'noli so'z turli turkiy tillarda unli uyg'unligiga turlicha moslashadi yoki mos kelmaydi.

2. *güneş / quyosh / günəş / күн / gün*

Turk tilidagi *güneş* so'zi kichik unli uyg'unligiga mos keladi, birinchi bo'g'indagi "ü" keyingi "e" bilan uyg'unlashadi; o'zbek tilidagi *quyosh* so'zi mos kelmaydi, birinchi unli "u" keyingi bo'g'indagi "o" bilan uyg'unlashmaydi; ozarbayjon tilidagi *günəş* fonetik jihatdan moslashgan, birinchi unli "ü" keyingi bo'g'indagi "ə" bilan uyg'unlashadi; qozoq tilidagi *күн* yagona bo'g'in bo'lgani uchun qoidaga solinmaydi; turkman tilidagi *gün* ham bir unli bo'lgani uchun qoidaga moslanmaydi.

3. *çabuk – tez / tez / жылдам / çalt* Turk tilidagi *çabuk* so'zi kichik unli uyg'unligiga mos kelmaydi, birinchi unli "a" keyingi bo'g'indagi "u" bilan uyg'unlashmaydi; o'zbek tilidagi *tez* qoidaga mos kelmaydi, so'z qisqa va unli uyg'unligi bilan bog'liq emas; ozarbayjon tilidagi *tez* ham unli uyg'unligiga mos kelmaydi; qozoq tilidagi *жылдам* kichik unli uyg'unligiga mos keladi, birinchi unli "i" keyingi bo'g'indagi "a" bilan uyg'unlashadi; turkman tilidagi *çalt* juda qisqa bo'lgani uchun unli uyg'unligi qoidasi sezilmaydi.

4. *yürüme*k – *yurmo*q / *yürümək* / *жүрү* / *yöremek*

Turk tilidagi *yürüme*k katta unli uygʻunligiga toʻliq mos keladi: birinchi boʻgʻindagi unli “ü” keyingi boʻgʻindagi “ü” va “e” bilan uygʻunlashadi. Oʻzbek tilidagi *yurmo*q ham katta unli uygʻunligiga mos keladi, birinchi unli “u” keyingi boʻgʻinlardagi unli bilan uygʻunlashadi. Ozarbayjon tilidagi *yürümək* katta unli uygʻunligiga mos keladi. Qozoq tilidagi *жүрү* mos keladi. Turkman tilidagi *yöremek* ham katta unli uygʻunligiga mos keladi. Shu misol orqali koʻrish mumkinki, feʼllar turkiy tillarda katta unli uygʻunligiga koʻproq moslashadi, ayniqsa Turk va Ozarbayjon tillarida.

5. *çalışkan* / *mehnatkash* / *çalışqan* / *еңбеккөр* / *zähmetsoýer*

Turk tilidagi *çalışkan* soʻzi katta unli uygʻunligiga toʻliq mos keladi, chunki soʻz tarkibidagi unlilar bir xil qatlamda keladi; Ozarbayjon tilidagi *çalışqan* ham shu fonologik uygʻunlikni saqlaydi. Oʻzbek tilidagi *mehnatkash* esa singarmonizmga mos emas — oʻzbek tilida qadimgi unli uygʻunligi tizimi zaiflashgan va soʻz ichida “e–a” uygʻunligi buziladi. Qozoqchadagi *еңбеккөр* ham fonetik jihatdan bir qatlamli unli tizimni saqlamaydi, chunki “e–e–o” ketma-ketligi uygʻun emas. Turkman tilidagi *zähmetsoýer* esa maʼnodosh boʻlsa-da, unda unlilar oʻzaro bir xil xususiyatni saqlamaydi. Demakki, *çalışkan/çalışqan* shakllari singarmonizm faol ishlashini koʻrsatsa, *mehnatkash*, *еңбеккөр*, *zähmetsoýer* kabi shakllarda unli uygʻunligi zaiflashgan yoki yoʻqolgan.

6. *başarmak* / *erishmoq* / *uğur qazanmaq* / *табысқа жетү* / *üstünlük*
gazanmak

Turk tilidagi *başarmak* unli uygʻunligiga mos keladi, chunki soʻzdagi unlilar (a–a–a) bir xil ochiq unli tizimiga kiradi. Oʻzbek tilidagi *erishmoq* esa **singarmonizmga mos kelmaydi**, chunki oʻzbek tili tarixan unli uygʻunligini yoʻqotgan va soʻz tarkibida (e–i–o) uygʻunlik buzilgan. Ozarbayjon tilidagi *uğur qazanmaq* esa **singarmonizmga mos keladi**, tarkibidagi unlilar tizimli ravishda uygʻunlashgan (a–a–a). Qozoq tilidagi *жетү (jetu)* esa **singarmonizmga uchramaydi**, chunki feʼlning tarkibidagi unlilar bir tizimga mos kelmaydi, lekin birikma tarkibidagi *табысқа (tabısqa)* komponenti **singarmonizmga mos keladi**,

undagi unlilar (a–i–a) qoidaga to‘g‘ri uyg‘unlashgan. Turkman tilidagi *üstünlik gazanmak*da esa **singarmonizm zaiflashgan**, chunki üstünlikdagi ü–i unlilari tizimi bir xil unli sinfga kirmaydi. Shu tahlil orqali ko‘rinadiki, turkiy tillarda semantik yadro bir bo‘lsa-da, **fonetik uyg‘unlik va singarmonizm darajasi tillar bo‘yicha farq qiladi**.

7. *güzel* / *chiroyli* / *gözəl* / *ədemli* / *owadan*

Turk tilidagi *güzel* **kichik unli uyg‘unligiga mos keladi**, so‘z tarkibidagi unlilar tizimli ravishda uyg‘unlashgan. O‘zbek tilidagi *chiroyli* esa **singarmonizmga mos kelmaydi**, chunki so‘z tarkibidagi unlilar bir tizimga kirmaydi. Ozarbayjon tilidagi *gözəl* **kichik unli uyg‘unligiga mos keladi**, tarkibdagi “ö–ə” ketma-ketligi qoida bilan uyg‘unlashgan. Qozoq tilidagi *ədemli* ham **singarmonizmga mos keladi**, undagi unlilar tartibi qoidaga muvofiq. Turkman tilidagi *owadan* ham **singarmonizmga mos keladi**, tarkibidagi unlilar tizimli ravishda uyg‘unlashgan.

8. *araştırmak* / *tadqiq qilmoq* / *araşdırmaq* / *zəpmmey* / *gözden geçirmek*

Turk tilidagi *araştırmak* kichik unli uyg‘unligiga mos keladi, so‘z tarkibidagi unlilar tizimli ravishda uyg‘unlashgan. O‘zbek tilidagi *tadqiq qilmoq* esa singarmonizmga bo‘ysunmaydi, chunki tarkibdagi “a–i–i–o” ketma-ketligi uyg‘unlikka mos emas. Ozarbayjon tilidagi *araşdırmaq* kichik unli uyg‘unligiga mos keladi, so‘zdagi unlilar tizimga muvofiq. Qozoq tilidagi *zəpmmey* (zertteu) singarmonizmga mos kelmaydi, chunki tarkibdagi unlilar bir tizimga to‘g‘ri kelmaydi. Turkman tilidagi *gözden geçirmek* ham kichik unli uyg‘unligiga mos keladi, tarkibidagi unlilar qoidaga muvofiq. Shu tahlil orqali turkiy tillarda singarmonizmning qo‘llanishi va buzilishining misollari aniq ko‘rinadi.

Demak, Tekin fikricha, unlilar uyg‘unligi — turkiy tillarning tipologik mezoni bo‘lib, til oilasini boshqa tillardan ajratib turadi. **O‘zbek tilida unli uyg‘unligi** O‘zbek tilida, boshqa turkiy tillardan farqli ravishda, umumiy unli uyg‘unligi qoidasi mavjud emas. Bu holatga fors tilining kuchli ta’siri sabab bo‘lgan. Aksariyat so‘zlarda unli uyg‘unligi kuzatilmaydi. Lars Johanson ta’kidlaganidek, agar til kontaktlari, shahar dialektlari yoki chet tillar ta’siri

kuchaysa, unli uygʻunligi asta-sekin sustlashadi . Asosiy omillar: fors tilining ta'siri — oʻzbekcha soʻz boyligi va talaffuz tizimida forsha unsurlar kuchli boʻlib, bu unli uygʻunligining buzilishiga olib kelgan; lahjaviy farqlar — baʼzi lahjalarda, ayniqsa adabiy tilda, unli uygʻunligi qisman saqlanadi, lekin umumiy holatda yoʻqolgan; alifbo muammolari — kirill va lotin alifbosidagi unli harflar yetarli emasligi bu uygʻunlikni aks ettirishni qiyinlashtiradi.

Ozarbayjon tilida unli uygʻunligi Ozarbayjon tilida unli tovushlar uygʻunligi asosan Turkiya turkchasidagidek ishlaydi. Yaʼni, soʻz ichidagi unlilar yoki butunlay qalin (a, ı, o, u) yoki butunlay ingichka (e, i, ö, ü) boʻladi. Biroq, baʼzi oʻzlashma soʻzlar va milliy boʻlmagan qoʻshimchalar bu qoidani buzishi mumkin. Lekin qoʻshimchalar istisnolarida ham turk tilinikidan farq qiladi. Umumiy qilib aytganda, Ozarbayjon tilida unli uygʻunligi hodisasi uchraydi.

Qozoq tilida unli uygʻunligi Qozoq tilida unli uygʻunligi soʻzning ildizidagi unlilarga qarab qoʻshimchalarning moslashuvi orqali yuz beradi. Soʻzlar odatda old unli (e, i, ö, ü) yoki orqa unli (a, ı, o, u) tovushlar bilan shakllanadi. Masalan, turk tilidagi *mezarlık* soʻzi (Oʻzbekchada esa *mozor*) unli uygʻunligiga toʻgʻri kelmasada, qozoqchadagi *mazar* soʻzida bu uygʻunlik tabiiy ravishda mavjud. Qoidaga mos soʻzlar: *baylanis* (bağlantı), *keyin* (sonra), *jigit* (erkek). Qoidani buzgan kalimalar: *qalammen* (kalemle), *balaniki* (çocuğun). Demak, Qozoq tili fonetikasida ham singarmonizm hodisasi mavjud.

Turkman tilida unli uygʻunligi Turkman tilida unli uygʻunligi (singarmonizm) mavjud boʻlib, koʻplab soʻzlarda fonologik tizimga mos keladi. Soʻzlar odatda faqat old tovushli yoki faqat orqa tovushli unlilardan iborat boʻladi va qoʻshimchalar ham soʻz oxiridagi tovushlarga moslab oʻzgaradi. Shu bilan birga, ayrim soʻzlar, xususan boshqa tildan kirgan soʻzlar yoki murakkab birikmalar, singarmonizm tamoyiliga toʻliq mos kelmaydi. Masalan, “*zähmetsoýer*” soʻzida singarmonizmga butunlay mos kelmasligi mumkin, bu esa til evolyutsiyasi, qoʻshimchalar va fonetik/ortografik oʻzgarishlar bilan bogʻliq . Shu sababli, Turkman tilida singarmonizm amalda koʻplab soʻzlarda ishlasa ham, har bir soʻzga

tatbiq etilmaydi va “qisman saqlangan” yoki “mos kelmaydigan” holatlar tabiiy fonologik hodisa sifatida qaraladi.

Ushbu maqolada turk, o‘zbek, ozarbayjon, qozoq va turkman tillarida unli uyg‘unligi (singarmonizm) qiyosiy tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, turk va ozarbayjon tillarida singarmonizm ko‘p hollarda to‘liq ishlaydi, qozoq va turkman tillarida esa qisman saqlangan yoki boshqa tildan kirgan so‘zlar sababli buzilgan holatlar uchraydi. O‘zbek tilida umumiy unli uyg‘unligi qoidasining yo‘qligi aniqlangan. Mazkur tadqiqot turkiy tillarda unli uyg‘unligining mavjudligini, ishlash darajasini va til genealogiyasi bilan bog‘liqligini ko‘rsatdi hamda qiyosiy tahlil orqali tipologik farqlarni yoritdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. Korkmaz, 2003: Türkiye Türkçesinin Grameri
2. A. N. Kononov, 1956: Grammatika sovremennogo turetskogo literaturnogo yazyka
3. L. Johanson, 1998: The Structure of Turkic
4. Talat Tekin, 1992 — Eski Anadolu Türkçesi Grameri
5. Tdk.com
6. Turkdilbilgisi.com
7. Expression Of Proverbs And Phrase In The English Translation Of Uzbek Works. Lex Localis-Journal Of Local Self-Government
Issn:1581-5374 E-Issn:1855-363x / Vol. 23, No. S6(2025)